

APLICACIÓN WEB PARA ANALIZAR LOS SENTIMIENTOS EN LA RED SOCIAL X MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CRISP-DM PARA LA COMPRENSIÓN DE EMOCIONES DE LOS USUARIOS.

**Belky Jhoanna Carrero Guerrero
Deisy Carolina Páez Espinel**

ASUNTOS A TRATAR

- Planteamiento del problema.
- Objetivos.
- Justificación.

- Marco referencial.
- Metodología

- Análisis e interpretación de resultados.
- Conclusiones recomendaciones

Planteamiento del problema

1. **Necesidad de análisis preciso y en tiempo real.** Las organizaciones necesitan una herramienta que permita un análisis de sentimientos en tiempo real en redes sociales, específicamente en la red social X. Esto les ayudaría a reaccionar rápidamente a las tendencias y cambios en la percepción pública, facilitando la toma de decisiones estratégicas basada en las emociones de los usuarios.

2. **Limitaciones de herramientas actuales.** Las herramientas existentes para el análisis de sentimientos en redes sociales presentan problemas de precisión, especialmente en plataformas como X, donde el lenguaje es breve y altamente contextual.

3. **Ventaja competitiva y comprensión del usuario.** Implementar una aplicación web que use técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) ofrecería una ventaja competitiva a las organizaciones al proporcionar una comprensión profunda de las necesidades y emociones de los consumidores.

Formulación del problema

¿Cómo se puede desarrollar una aplicación web que utilice la metodología **CRISP-DM** para analizar y comprender los sentimientos de los usuarios en la red social X?

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para analizar los sentimientos en la red social X mediante la adaptación de la metodología CRISP-DM para la comprensión de emociones de los usuarios.

Objetivos Específicos

1. Investigar los sentimientos predominantes y sus categorías más relevantes en los comentarios de la red social X a través de un análisis bibliométrico.
2. Diseñar la interfaz gráfica de la app que permita ingresar y analizar comentarios, mostrando los resultados de sentimiento de manera clara y visual.
3. Crear una aplicación web que permita categorizar automáticamente los comentarios de los usuarios en positivo, negativo o neutro, utilizando los datos preprocesados.
4. Validar la aplicación web mediante la comparación de sus resultados con un conjunto de datos etiquetados manualmente.

JUSTIFICACIÓN

IMPACTO SOCIAL

- Las redes sociales han transformado la comunicación y la expresión emocional.
- La aplicación facilita la comprensión de las emociones de los usuarios, promoviendo interacciones más empáticas.
- Mejora la experiencia de los usuarios y permite ofrecer respuestas más adecuadas a sus necesidades.

CONTRIBUCIÓN ACADÉMICA

- Combina la metodología CRISP-DM con técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural.
- Ofrece una perspectiva innovadora y amplía la literatura sobre análisis de emociones en redes sociales.
- Proporciona una base sólida para investigaciones futuras en minería de datos.

RIGOR METODOLÓGICA

- CRISP-DM garantiza un enfoque sistemático y estructurado para analizar datos emocionales.
- Permite una investigación rigurosa y reproducible, identificando patrones y tendencias.
- Asegura un análisis exhaustivo desde la comprensión del problema hasta la evaluación de resultados.

JUSTIFICACIÓN

APLICACIÓN PRÁCTICA

- Beneficia tanto a administradores como a usuarios de la plataforma.
- Los administradores pueden ajustar políticas y mejorar la experiencia del usuario.
- Los usuarios se benefician de una plataforma que responde mejor a sus emociones.

IMPACTO EN LA INVESTIGACIÓN

- Avanza el conocimiento sobre análisis de emociones en redes sociales.
- Ofrece un modelo replicable para futuros estudios.
- Contribuye al desarrollo de plataformas que interpretan y responden a emociones de manera efectiva.

MARCO REFERENCIAL

El análisis de sentimientos en X (antes Twitter), mediante la metodología CRISP-DM, permite comprender tendencias sociales y emocionales, destacando su relevancia como espacio clave para la percepción pública. Esto impulsa avances en sectores como educación y seguros, mientras aprovecha herramientas de inteligencia artificial para extraer y clasificar emociones, aportando valor práctico y estratégico a diversas áreas.

INTERNACIONAL

- Aplicación de la metodología CRISP-DM en la detección de necesidades ciudadanas en base al análisis de tweets.
- Análisis de Sentimientos a través de Twitter.
- Análisis de la depresión y la ansiedad causadas por un aborto usando datos de Twitter.

NACIONAL

- Desarrollo de un análisis de sentimientos sobre las tendencias de la red social twitter utilizando técnicas de analítica de datos.
- Análisis de Sentimientos desde la influencia de Twitter en los procesos de Pólizas de seguros del ámbito colombiano.
- Aplicación de la metodología CRISP-DM para la determinación del impacto de las emociones en la interacción que tienen los jóvenes con las redes sociales.

REGIONAL

- ¿Se puede medir el impacto del Brexit sobre la cotización del Banco Santander a través de los sentimientos de Twitter?
- Educación 2.0: Twitter Como Herramienta De Aprendizaje De La Ingeniería.
- Sistema para el monitoreo de opinión centrado en entidades a partir de twitter

MARCO METODOLÓGICO

La metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) se adaptará para el desarrollo de la aplicación web. CRISP-DM proporciona un marco estructurado para la minería de datos como lo podemos observar en la figura 1 Diagrama de bloque de la metodología CRISP-DM el cual ayuda a tener una mejor comprensión de las fases y cómo se abordan en cada una de ellas.

Fases de la Investigación y Sincronización con Objetivos Específicos.

Objetivos:

- Investigar los sentimientos predominantes y sus categorías más relevantes en los comentarios de la red social X a través de un análisis bibliométrico.
- Diseñar la interfaz gráfica de la app que permita ingresar y analizar comentarios, mostrando los resultados de sentimiento de manera clara y visual.
- Crear una aplicación web que permita categorizar automáticamente los comentarios de los usuarios en positivo, negativo o neutro, utilizando los datos preprocesados.
- Validar la aplicación web mediante la comparación de sus resultados con un conjunto de datos etiquetados manualmente.

1.1 Comprensión del negocio

Requisitos:

- Comentarios obtenidos de la red social X para recolectar datos textuales.
- Aplicación web para la interacción con los usuarios.

Fases de la Investigación y Sincronización con Objetivos Específicos.

Exploración de datos:

- Análisis descriptivo de los datos recolectados.
- Identificación de variables relevantes.
- Visualización de datos para comprender automáticamente los comentarios de los usuarios en positivo, negativo o neutro.

1.2 Comprensión de los datos

Fuente de datos:

- Comentarios de la red social X.

Fases de la Investigación y Sincronización con Objetivos Específicos.

- Se seleccionarán los datos textuales en función de su relevancia y precisión para la identificación de sentimientos.
- Se aplicarán técnicas de preprocesamiento para limpiar y transformar los datos, asegurando que estén listos para el modelado.

1.3 Preparación de los datos

Fases de la Investigación y Sincronización con Objetivos Específicos.

- Se desarrollarán y entrenarán modelos de análisis de sentimientos utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático.
- La aplicación de técnicas de programación paralela permitirá la optimización y aceleración del entrenamiento de modelos en grandes volúmenes de datos.
- Se explorarán diferentes algoritmos para determinar el más eficaz en la categorización de sentimientos como positivo, negativo o neutro.
- Se incorporó el patrón arquitectónico orientado a objetos para estructurar el código de manera que represente entidades y comportamientos, facilitando la comprensión del sistema y mejorando su extensibilidad.

1.4 Modelado

En esta fase, se desarrolló una arquitectura en capas que facilita la separación de responsabilidades, permitiendo un desarrollo más organizado y mantenible.

Fases de la Investigación y Sincronización con Objetivos Específicos.

1.5 Implementación

Integración del modelo en la aplicación web:

- Desarrollar la aplicación web utilizando Python.
- Implementar el modelo entrenado en la aplicación web.

Técnica de programación paralela.

Esta técnica permitirá la ejecución simultánea de múltiples procesos, optimizando el manejo de grandes volúmenes de datos y acelerando el entrenamiento de modelos. Se utilizarán frameworks y bibliotecas que soportan procesamiento paralelo, como Apache Spark para la manipulación de datos distribuida y TensorFlow o PyTorch para el entrenamiento paralelo de modelos de aprendizaje automático.

Spark

PyTorch

TensorFlow

Datos y origen

Los datos textuales se obtendrán de la red social X a través de sus APIs disponibles o mediante técnicas de scraping si las APIs no están disponibles. Se recopilarán publicaciones, comentarios y reacciones de usuarios que serán representativos del contenido emocional en la plataforma. La selección de datos se basará en la relevancia y precisión, asegurando que los datos utilizados para el análisis sean representativos y de alta calidad.

Técnicas de procesamiento de datos

Para preparar los datos para el análisis de sentimientos, se aplicarán las siguientes técnicas de preprocesamiento:

- **Tokenización:** Separación del texto en unidades básicas como palabras o frases.
- **Eliminación de Stop Words:** Filtrado de palabras comunes que no aportan significado relevante.
- **Lematización/Stemming:** Reducción de palabras a su forma raíz para estandarizar los datos.
- **Normalización:** Conversión del texto a minúsculas y eliminación de caracteres especiales y puntuaciones.
- **Filtrado de Ruido:** Eliminación de contenido irrelevante o spam.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Este análisis tiene como objetivo explorar cómo los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, implementados a través de la biblioteca TextBlob, son capaces de clasificar los sentimientos en categorías positivas, negativas o neutras.

TextBlob

Scopus®

Análisis e interpretación de resultados

Para investigar los sentimientos predominantes y sus categorías más relevantes en los comentarios de la red social X, se empleó una investigación utilizando la base de datos de Scopus.

Figura 2: Metodología CRISP-DM en el Análisis de Sentimientos.

Nota: Análisis del primer pront (palabra clave) con diferentes gráficas que Scopus realiza. (Creado por: Análisis de

Scopus gráficamente, 2024)

Figura 3: Análisis de Sentimientos en Redes Sociales.

Nota: Análisis del segundo pront (palabra clave) con diferentes gráficas que Scopus realiza. (Creado por: Análisis de

Scopus gráficamente, 2024)

Análisis e interpretación de resultados

Una vez realizado el análisis de búsqueda de las publicaciones académicas, se exportaron todos los datos para ser cargados en la herramienta VOSviewer.

Figura 5: Clúster Overlay.

Nota: Este tipo de clúster conecta múltiples servidores que funcionan como un sólo sistema identificado.

(Creado por: VOSviewer, 2024)

Figura 6: Clúster Network.

Nota: Este tipo de clúster asegura que los servicios se mantengan operativos incluso en caso de fallos en algunos nodos. (Creado por: VOSviewer, 2024)

Análisis e interpretación de resultados

Una vez realizado el análisis de búsqueda de las publicaciones académicas, se exportaron todos los datos para ser cargados en la herramienta VOSviewer.

Figura 7: Clúster Density.

Nota: Este tipo de clúster permite una alta concentración de nodos en una misma área, lo cual facilita una comunicación rápida y eficiente entre ellos. (Creado por: VOSviewer, 2024)

Figura 8: Clúster 3 Pront.

Nota: Este clúster de tres puntos, significa que hemos conectado tres nodos principales para trabajar de manera coordinada y eficiente. (Creado por: VOSviewer, 2024)

Análisis e interpretación de resultados

Para diseñar la interfaz gráfica de la app que permita ingresar y analizar comentarios, mostrando los resultados de sentimiento de manera clara y visual, se llevó a cabo el diseño utilizando la herramienta de generación de prototipos Figma.

Nota: Se presentan las diferentes etapas de la aplicación: la pantalla principal para la entrada de comentarios, el proceso de análisis en acción y los resultados visuales del análisis. (Elaboración propia, 2024)

Análisis e interpretación de resultados

Para crear una aplicación web que permita categorizar automáticamente los comentarios de los usuarios en positivo, negativo o neutro, utilizando los datos preprocesados, se estructuró mediante un diseño en capas, lo que permitió separar la lógica de negocio, la interacción con la base de datos y la interfaz de usuario, facilitando así la organización y el mantenimiento del código.

Análisis e interpretación de resultados

En la Figura 13, la clase `SentimentLogic` se encarga de gestionar la lógica de análisis de sentimientos, y de cómo se relaciona con otros componentes del sistema, como la interfaz de usuario y la base de datos.

Figura 13: Arquitectura lógica del sistema.

```
17 class SentimentLogic:
18     translator = Translator()
19
20     @staticmethod
21     def analizar_sentimiento(texto):
22         if not validar_texto(texto): # llamada a la función de validación
23             print("Texto no válido. Asegurate de ingresar un texto correcto.")
24             return "Neutro"
25
26         try:
27             # traducción al texto a inglés
28             texto_traducido = SentimentLogic.translator.translate(texto, dest="en").text
29             print("Texto traducido: {}".format(texto_traducido))
30
31         if not texto_traducido:
32             print("La traducción devolvió un string vacío.")
33             return "Neutro"
34
35         hib = TextBlob(texto_traducido)
36         sentimiento = hib.sentiment.polarity
37         # inicializar el resultado como neutro
38         resultado = "neutro"
39         # definición de palabras clave
40         palabras_clave_negativas = ["repetitivo", "aburrido", "soso", "humano igual", "pobre", "desenfadado largo", "no me gusta", "te extraño"]
41         palabras_clave_positivas = ["genial", "me encanta", "excelente", "fantástico", "bueno", "sorprendente", "admirable", "gratificante", "asombroso, espectacular"]
42         # verificación con palabras clave
43         if any(palabra in texto.lower() for palabra in palabras_clave_negativas):
44             resultado = "negativo"
45         elif any(palabra in texto.lower() for palabra in palabras_clave_positivas):
46             resultado = "positivo"
47         elif sentimiento > 0.1:
48             resultado = "positivo"
49         elif sentimiento < -0.1:
50             resultado = "negativo"
51         else:
52             resultado = "neutro"
53         print("Texto: {}".format(texto) | Sentimiento: (sentimiento) | Resultado: (resultado))
54         return resultado
55
56     except Exception as e:
57         print("Error en la traducción: {}".format(e))
58         return "Neutro"
```

Análisis e interpretación de resultados

En la Figura 14, se observa la importación de la base de datos de SQLite3, utilizada para crear la base de datos y, por consiguiente, obtener los datos etiquetados.

Figura 14: Arquitectura física del sistema.

```
datos.py
1 import sqlite3
2
3 def crear_base_datos():
4     conn = sqlite3.connect('sentimientos.db')
5     cursor = conn.cursor()
6     cursor.execute("""
7     CREATE TABLE IF NOT EXISTS resultados (
8     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
9     texto TEXT NOT NULL,
10    sentimiento TEXT NOT NULL
11    )
12    """)
13    conn.commit()
14    conn.close()
15
16 def insertar_resultado(texto, sentimiento):
17     conn = sqlite3.connect('sentimientos.db')
18     cursor = conn.cursor()
19
20     try:
21         cursor.execute("SELECT sentimiento FROM resultados WHERE texto = ?", (texto,))
22         resultado = cursor.fetchone()
23
24         if resultado is None:
25             cursor.execute("""
26             INSERT INTO resultados (texto, sentimiento)
27             VALUES (?, ?)
28             """, (texto, sentimiento))
29             conn.commit()
30             print("Comentario insertado correctamente.")
31             return sentimiento # Retorna el nuevo sentimiento
32
33         else:
34             print("El comentario ya existe en la base de datos.")
35             return resultado[0] # Retorna el sentimiento existente
36     finally:
37         conn.close() # Esto asegura que siempre se cierre la conexión
38
39 def obtener_datos_etiquetados():
40     conn = sqlite3.connect('sentimientos.db') # Cambia por tu archivo de base de datos
41     cursor = conn.cursor()
42     cursor.execute("SELECT texto, sentimiento FROM resultados") # Ajusta para que coincida con tu tabla
43     datos = cursor.fetchall()
44     return [datos[i][0] + " - " + datos[i][1] for i in range(len(datos))]
45
46 conn.close()
47 return datos
```

Para la arquitectura física del sistema, se incorporó el uso de SQLite para almacenar los resultados

Análisis e interpretación de resultados

- En la Figura 15, muestra la capa de presentación (archivo vista.py), es decir, la interfaz gráfica del usuario, donde el usuario podrá visualizar y comprender el uso del aplicativo. En el código, se presenta la clase creada `SentimentAppGUI`, que contiene la parte interactiva destinada al usuario.

Figura 15: Capa de presentación.

```
16 # Cargar la interfaz grafica
17 class SentimentAppGUI:
18     def __init__(self, ventana):
19         self.ventana = ventana
20         self.configurar_ventana()
21         self.cargar_datos()
22
23     def configurar_ventana(self):
24         self.ventana.title("Análisis de Sentimientos")
25         self.ventana.geometry("600x400")
26         self.ventana.config(bg="white")
27         self.ventana.resizable(False, False)
28         self.cerrar_ventana(self.ventana)
29
30     def cargar_datos(self):
31
32         imagen_fondo = Image.open("C:/Users/belky/Desktop/Documentos/software III/analisis sentimientos_reporte/imagenes/fondo.jpg")
33         imagen_fondo = imagen_fondo.resize((300, 200), Image.LANCZOS) # Asegura de que la imagen tenga el tamaño adecuado
34         imagen_fondo.tk = ImageTk.PhotoImage(imagen_fondo)
35
36         canvas = tk.Canvas(self.ventana, width=300, height=200, bg="white", highlightthickness=0) # Desactivar el borde de enfoque
37         canvas.place(relx=0, rely=0, anchor="nw") # Crea la ubicación aquí
38
39         # Añadir la imagen de fondo en el canvas
40         canvas.create_image(0, 0, anchor="nw", image=imagen_fondo.tk)
41
42         # Encabezado principal
43         self.encabezado_principal = tk.Frame(self.ventana, bg="black", width=300, height=50)
44         self.encabezado_principal.pack(side="top", fill="x")
45
46         # Frame interno para agregar logo y título en la misma línea
47         frame_interno = tk.Frame(self.encabezado_principal, bg="black")
48         frame_interno.pack(side="left", fill="x")
49
50         # Cargar y mostrar imagen al logo de Twitter
51         ruta_logo = "C:/Users/belky/Desktop/Documentos/software III/analisis sentimientos_reporte/imagenes/twitter_logo.png"
52         imagen_original = Image.open(ruta_logo)
53         imagen_redimensionada = imagen_original.resize((50, 50), Image.LANCZOS)
54         self.logo_twitter = ImageTk.PhotoImage(imagen_redimensionada)
55
56         # Colocar el logo en el encabezado de la izquierda del título
57         etiqueta_logo = tk.Label(frame_interno, image=self.logo_twitter, bg="black")
58         etiqueta_logo.pack(side="left", fill="x", anchor="nw")
```

```
257
258 if __name__ == "__main__":
259     root = tk.Tk()
260     app = SentimentAppGUI(root)
261     root.mainloop()
262     # evaluar_y_mostrar_resultados()
```

Análisis e interpretación de resultados

En la Figura 16, muestra la capa de lógica de negocio (archivo negocio.py), que contiene la clase SentimentLogic. Esta clase se encarga de procesar los datos de entrada, realiza el análisis de sentimientos y gestiona la lógica de validación.

Figura 16: Capa de lógica de negocio.

```
logica | negocio.py | sentimentlogic.py | analisis_sentiments
17 class SentimentLogic:
18     translator = Translator()
19
20     @staticmethod
21     def analizar_sentiments(textos):
22         if not isinstance(textos, (list, tuple)): # Función de validación
23             print("Texto no válido. Esperado de ingresar un texto correcto.")
24             return "None"
25
26         # Traducir el texto a inglés
27         texto_traducido = SentimentLogic.translator.translate(textos, dest='en', best)
28         print("Texto traducido: ", texto_traducido)
29
30         # Validar la traducción devolviendo un string vacío
31         return "None"
32
33         # Instancia de SentimentParity
34         parity = SentimentParity(textos_traducido)
35         # Obtener el resultado con parity
36         resultado = parity.get_result()
37         # Definición de palabras clave
38         palabras_clave_negativas = ["resentido", "dolorido", "solo", "necesito ayuda", "pobre", "necesito trabajo", "no se puede", "te extraño"]
39         palabras_clave_positivas = ["gracias", "me encanta", "excelente", "fantástico", "bueno", "maravilloso", "bueno", "genialísimo", "amazing", "genialísimo", "increíblemente"]
40         # Validación con palabras clave
41         if any(palabra in texto_lower() for palabra in palabras_clave_negativas):
42             resultado = "Negativo"
43         elif any(palabra in texto_lower() for palabra in palabras_clave_positivas):
44             resultado = "Positivo"
45         elif resultado > 0.5:
46             resultado = "Positivo"
47         elif resultado < -0.5:
48             resultado = "Negativo"
49         else:
50             resultado = "Neutral"
51         print("Texto: ", textos) | sentimentlogic.py | resultado: [resultado]
52         return resultado
53
54     def predecir_sentiments(textos):
55         predicciones = []
56         for texto in textos:
57             resultado = SentimentLogic.analizar_sentiments(textos)
58             predicciones.append(resultado)
59         return predicciones
```

Análisis e interpretación de resultados

- En la Figura 17 muestra la capa de datos (archivo datos.py), que gestiona la conexión a la base de datos SQLite y las operaciones de almacenamiento, incluidas las funciones crear_base de datos e insertar_resultado.

```
datos > datos.py > ...
1 import sqlite3
2
3 def crear_base_datos():
4     conn = sqlite3.connect('sentimientos.db')
5     cursor = conn.cursor()
6     cursor.execute("""
7         CREATE TABLE IF NOT EXISTS resultados (
8             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
9             texto TEXT NOT NULL,
10            sentimiento TEXT NOT NULL
11        );
12    """)
13    conn.commit()
14    conn.close()
15
16 def insertar_resultado(texto, sentimiento):
17     conn = sqlite3.connect('sentimientos.db')
18     cursor = conn.cursor()
19
20     try:
21         cursor.execute("SELECT sentimiento FROM resultados WHERE texto = ?", (texto,))
22         resultado = cursor.fetchone()
23
24         if resultado is None:
25             cursor.execute("""
26                 INSERT INTO resultados (texto, sentimiento)
27                 VALUES (?, ?);
28                 """, (texto, sentimiento))
29             conn.commit()
30             print("Comentario insertado correctamente.")
31             return sentimiento # Retorna el nuevo sentimiento
32
33         else:
34             print("El comentario ya existe en la base de datos.")
35             return resultado[0] # Retorna el sentimiento existente
36     finally:
37         conn.close() # Esto asegura que siempre se cierre la conexión
```


Análisis e interpretación de resultados

Para validar la aplicación web mediante la comparación de sus resultados con un conjunto de datos etiquetados manualmente disponemos de una base de datos en sqlite 3 que es un sistema de gestión de bases de datos que se distingue por su ligereza, autonomía y facilidad de uso, lo que lo convierte en una opción idónea para este proyecto de análisis de sentimientos.

Análisis e interpretación de resultados

En la figura 18 observamos el siguiente fragmento de código con la función de predecir sentimientos quien se encarga de recibir una lista de textos y generar predicciones de sentimientos para cada uno de ellos.

Figura 18: *Predicción de sentimientos de textos.*

```
def predecir_sentimientos(textos):  
    predicciones = []  
    for texto in textos:  
        resultado = SentimentLogic.analizar_sentimiento(texto)  
        predicciones.append(resultado)  
    return predicciones
```

Utiliza la función **analizar_sentimiento** que se puede visualizar en el cumplimiento del objetivo anterior para evaluar el sentimiento de cada texto individualmente

Análisis e interpretación de resultados

La función de evaluar_modelo (figura 19), la cual recibe los datos etiquetados (figura 20) y las predicciones del modelo para calcular varias métricas de rendimiento, como la exactitud, precisión, exhaustividad (recall) y el F1 score.

Figura 19: Evaluación de rendimiento del modelo.

```
def evaluar_modelo(datos_etiquetados, predicciones):
    etiquetas_reales = [dato[1] for dato in datos_etiquetados]
    accuracy = accuracy_score(etiquetas_reales, predicciones)
    precision = precision_score(etiquetas_reales, predicciones, average='weighted', zero_division=0)
    recall = recall_score(etiquetas_reales, predicciones, average='weighted', zero_division=0)
    f1 = f1_score(etiquetas_reales, predicciones, average='weighted', zero_division=0)
    #print("datos reales" ,etiquetas_reales)

    return accuracy, precision, recall, f1
```

Estas métricas proporcionan una visión cuantitativa del desempeño del modelo en la clasificación de sentimientos.

Figura 20: Datos etiquetados.

```
def obtener_datos_etiquetados():
    conn = sqlite3.connect('sentimientos.db') # Cambia por tu archivo de base de datos
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("SELECT texto, sentimiento FROM resultados") # Ajusta para que coincida con tu tabla
    datos = cursor.fetchall()
    #print("Datos etiquetados:",datos)

    conn.close()
    return datos
```

Análisis e interpretación de resultados

La evaluación del modelo es un componente crucial de la fase de validación, ya que permite identificar la efectividad del análisis de sentimientos y resaltar áreas donde se pueden realizar mejoras observado en la figura 21.

Figura 21 : Proceso de evaluación y resultados.

```
# Nueva función para ejecutar el proceso de evaluación
def evaluar_y_mostrar_resultados():
    datos_etiquetados = obtener_datos_etiquetados()
    textos = [dato[0] for dato in datos_etiquetados]

    # Predicción de sentimientos
    predicciones = predecir_sentimientos(textos)

    # Evaluación
    accuracy, precision, recall, f1 = evaluar_modelo(datos_etiquetados, predicciones)

    # Imprimir resultados
    print(f"Exactitud: {accuracy:.2f}")
    print(f"Precisión: {precision:.2f}")
    print(f"Exhaustividad (Recall): {recall:.2f}")
    print(f"F1 Score: {f1:.2f}")
```

Análisis e interpretación de resultados

Estos resultados son esenciales para evaluar el rendimiento del modelo como se observa en la figura 22.

Figura 22: Resultados de las métricas de validación del modelo de análisis de sentimientos

```
-----  
Texto traducido: 'It is interesting, at least.'  
Texto: 'Es interesante, al menos.' | Sentimiento: 0.1 | Resultado: Neutro  
Texto traducido: 'I will see if it serves me at some point.'  
Texto: 'Veré si me sirve en algún momento.' | Sentimiento: 0.0 | Resultado: Neutro  
Texto traducido: 'I will investigate it'  
Texto: 'Lo investigaré' | Sentimiento: 0.0 | Resultado: Neutro  
Texto traducido: 'You are great'  
Texto: 'Eres genial' | Sentimiento: 0.8 | Resultado: Positivo  
Exactitud: 0.65  
Precisión: 0.70  
Exhaustividad (Recall): 0.65  
F1 Score: 0.64
```

- Exactitud (Accuracy): 0.66
- Precisión (Precision): 0.71
- Exhaustividad (Recall): 0.66
- F1 Score: 0.65

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Revisión bibliométrica y análisis de tendencias

1. Identificó sentimientos y categorías predominantes en comentarios de usuarios en X mediante Scopus.
2. VOSviewer permitió visualizar tendencias y temas relevantes, proporcionando una base para el desarrollo de la aplicación.
3. Contribuyó a reconocer patrones y áreas de interés, optimizando enfoques de procesamiento y análisis en el proyecto.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Diseño de la interfaz gráfica (Figma).

4. Creó un entorno interactivo y visualmente atractivo que mejora la usabilidad.
5. Figma facilitó modificaciones rápidas y pruebas de usabilidad para perfeccionar la interfaz.
6. La interfaz incluye visualizaciones claras, como un medidor con íconos, que permite interpretar resultados positivos, neutros o negativos de manera intuitiva.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Arquitectura en capas y programación orientada a objetos

7. Una arquitectura en capas estructurada organiza el código en interfaz gráfica, lógica de negocio y capa de datos.
8. La programación orientada a objetos encapsula funciones, garantizando escalabilidad y facilidad de mantenimiento a medida que crece la base de usuarios o cambian los requisitos.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Desempeño del modelo de análisis de sentimientos

9. Logró una exactitud del 66% y precisión del 71%, mostrando desempeño aceptable pero con necesidad de mejorar, especialmente en sentimientos positivos.

10. El F1 Score de 0.65 refleja un balance razonable entre precisión y exhaustividad, pero enfatiza la importancia de seguir optimizando el modelo.

11. Considerar ampliar la base de datos y ajustar el modelo podría mejorar su rendimiento general.

GRACIAS

«No olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta»